

Türkiye’ de Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

An Investigation of Postgraduate Theses on Preschool Education Institutions Administrators in Turkey

Pınar Akgül¹

¹ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0008-4133-6500, Ankara, Türkiye

ÖZET

Toplumun her alanına etki eden ve birlikte yaşamın en temel gereksinimi olarak kabul edilen eğitim, örgütlü bir faaliyettir. Eğitimde nitelik ve verimlilik seviyesinin istenik düzeyde olabilmesi; öğretmenlerin pozitif psikoloji ile motivasyonlarının artırılarak mesleki doyumlarının devam etmesi; eğitimde yeni yaklaşımların uygulanmasında istek ve azmin devamlılığında etkili unsurlardan biri okul yöneticisidir. Okul yöneticisi aynı zamanda okulun vizyonunu doğrudan yansıttacak misyon sergilerken aileleri ve çocukları da etkileme gücüne sahiptir. Bu noktada okul yöneticisinden proaktif olması, olumlu okul ve öğrenme iklimi yaratarak okul kültürü oluşturması, eğitim-öğretimin kalitesini artırması, çevre ile yapıcı ilişkiler kurarak eğitime paydaşlar katması, yöneticilik yeteneğine liderlik özellikleri katarak zamanın şartlarına hızlı uyum sağlaması, kendini sürekli güncellemesi beklenmektedir. Bu çalışma yöneticilere; eğitim liderliğine giden yolda, yeni ve güncel bilimsel araştırmaların yol gösterici rehber özelliği taşıması sebebiyle önemlidir. Bu çalışma “Okul Öncesi Eğitimi Kurum Yöneticileri” hakkında yapılmış lisansüstü tezleri; üniversite, enstitü, ana bilim ve bilim dalı, yıl, program türü, yöntem ve konularına göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2000-2023 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde (YÖKTEZ) yayınlanmış araştırmalar ile sınırlıdır. Çalışmada elde edilen bulgular içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinden ulaşılan ve “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri” konusu üzerine yazılmış 48 adet lisansüstü tezin 47 tanesi yüksek lisans ve 1 tanesi doktora tezidir. Araştırmada ele alınan lisansüstü çalışmaların çoğunluğu eğitim yönetimi bilim dalında yapılmış olup çoğunlukla okul öncesi öğretmenler ile okul yöneticilerinden veri toplanmıştır. Liderlik ve liderlik biçimleri, okul iklimi, örgütlenme, mesleki bilgi ve yeterlilik, yönetim süreçleri en çok çalışılan konulardır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim kurumu, anaokulu, müdür, yönetici.

ABSTRACT

Education, which affects every aspect of society and is accepted as the most basic requirement of living together, is an organized activity. The school administrator is one of the most effective elements in ensuring that the level of quality and productivity in education is at the desired level; that teachers' professional satisfaction continues by increasing their motivation with positive psychology; and that the desire and determination to implement new approaches in education continues. The school administrator also has the power to influence families and children while exhibiting a mission that directly reflects the vision of the school. At this point, school administrators are expected to be proactive, to create a school culture by creating a positive school and learning climate, to increase the quality of education, to add stakeholders to education by establishing constructive relations with the environment, to adapt quickly to the conditions of the time by adding leadership qualities to their managerial skills, and to constantly update themselves. This study is important for administrators because new and current scientific researches have a guiding guide feature on the way to educational leadership. This study aims to examine the postgraduate theses on "Preschool Education Institution Administrators" according to their university, institute, main science and discipline, year, program type, method and subject. The research is limited to the researches published in the National Thesis Center of the Higher Education Institution (YÖKTEZ) between 2000-2023. The findings obtained in the study were analyzed using content analysis technique and presented in tables. Of the 48 postgraduate theses accessed from the National Thesis Center of the Council of Higher Education and written on the subject of "Administrators of Preschool Education Institutions", 47 are master's theses and 1 is a doctoral thesis. The majority of the postgraduate studies were conducted in the field of educational administration and data were collected mostly from preschool teachers and school administrators. Leadership and leadership styles, school climate, organization, professional knowledge and competence, management processes are the most studied topics.

Keywords: Pre-school education institution, kindergarden, principal, manager.

Citation: Akgül, P. (2024), “Türkiye’ de Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, International QMX Journal, 3(2), 513-520. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Toplumun her alanına etki eden ve birlikte yaşamının en temel gereksinimi olarak kabul edilen eğitim bir sistemdir, geleceğe ışık tutan ve yön tayin eden örgütlü bir faaliyettir. Okul ise bu sistemin ilk temel örgütlenmesidir ve “eğitim hizmetinin üretildiği yer olan okul, yöneticisi kadar okuldur” (Açıkalın, 1998). Başka bir deyişle okul, eğitim sisteminin tesiri en yüksek alt sistemlerinden biridir (Bursalıoğlu, 2016: 96b). Sistemler dizininde okul da örgütlü bir sistem olduğundan okul yönetimi de okulu oluşturan etkili bir alt sistemdir. Çünkü okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırı belli bir çerçevede uygulamasıdır (Bursalıoğlu, 2015: 5a).

Okul yönetimi, büyük sistem olan eğitimin hedefleri doğrultusunda amaca uygun hareket etmekle yükümlüdür. Okulların etkililiği ve niteliğini artırmak dolayısıyla eğitimin hedeflerini gerçekleştirmek konusunda okul yönetiminin rolü kritik öneme sahiptir. Eğitim ve öğretim hizmetinin gerçekleştirildiği, başarı sahibi bir okulun en büyük paydaşı ise okulun yöneticisi yani müdürüdür (Balcı, 2022). Açıkalın’ın ifadesiyle “bir okul, müdürü kadar okuldur”. Okulun müdürü; yönetim süreçlerini benimseyerek liderlik becerilerini geliştiren, yenilikçi, duyarlı ve problem çözümleri (Özdemir, 2016: 8). Okul yöneticisinin en önemli görevlerinden biri de öğretim lideri özelliğinde olmasıdır ve bu kapsamda etkili okul müdürünün eğitim ve öğretim etkinliklerine hâkim ve güncel bilgi sahibi olması önemlidir. Gümüseli (2001) çağdaş okulları yönetebilecek okul müdürünün yeterli olması gereken liderlik alanları ile özelliklerini incelediği çalışmasında; yöneticilerin okullarının geleceğini şekillendirecek plan ve programları hazırlayıp uygulaması, okullarının örgüt ve yönetim yapısını değişen toplumun istek ve beklentilerine göre sürekli gözden geçirerek yenilemesi, okul etkinliklerini öğrenme ve öğretme ilkelerine uygun olarak ve öğrenci başarısını merkeze alarak düzenlemesi gerektiğini belirtmiştir.

Okulun yöneticisi vizyoner kimliğe sahip olabilmelidir. Çünkü okulun vizyonu başka bir ifadeyle geleceğin fotoğrafını çekebilmektir. Vizyon sahibi bir okul yöneticisi, okulunu nereye götürmek istediğini bilen değişime açık kişidir. Üstlendiği bu uzak görüşlülük sayesinde okul müdürü, okul kültürü oluşmasını ve bunun devam etmesini sağlayabilmektedir (Özdemir, 2016).

Sağlıklı ve demokratik bir okul iklimini arzulayan öğretmenler için okul ikliminin oluşmasında okul yöneticilerinin tutum ve uygulamaları çok etkilidir. Bu süreçte eğitim kurumu yöneticisi olumlu okul iklimi oluşturarak öğretmenlerin motivasyonunu üst düzeyde tutarak okul bağlılığını güçlendirme ve okul kültürü oluşturarak sağlıklı iletişim döngüsünü yaratma sorumluluğunu üstlenir (Akbaba ve Erdoğan, 2014).

Okul müdürünün eğitimin niteliğini ve verimini artırma konusunda da proaktif özelliğini sergileyerek insan kaynaklarını iyi yönetme, problem ve çatışma durumlarında çözüm odaklı davranışlar sergileme konusunda beceri sahibi olması önemlidir. Çelikten (2004), ilköğretimde görev yapan bir okul müdürünün görev ve sorumluluklarıyla yaptığı etkinliklerin ne derecede örtüştüğünü belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, okul müdürünün öğretim lideri, arabulucu, öğretmen ve problem çözümleri gibi roller de üstlendiğini gözlemlemiştir. Etkili bir lider, okulda eğitim kalitesinin ve etkililiğinin artmasına katkıda bulunur (Cemaloğlu, 2002).

İlgili literatür incelendiğinde eğitim yönetimi çerçevesinde, okul sisteminin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim yöneticileri ile ilgili yapılan araştırmaları bir bütün olarak sunan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:

1. Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumu yöneticileri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin türleri ile yayım yıllarının dağılımı nasıldır?
2. Lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
3. Lisansüstü tezler hangi enstitü ve bölümlerde yapılmıştır?
4. Lisansüstü tezlerin yöntem ve çalışma gruplarının dağılımı nasıldır?
5. Lisansüstü tezlerinin konuları nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Doküman analizi tekniği; oluşturulmuş her türden resmi ya da özel belgenin toplanarak incelendiği (Sönmez ve Alacapınar, 2019: 109), görüşme ya da gözlem yapmadan verilerin elde edildiği bilgi kaynağıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 190). Bu doğrultuda lisansüstü tezlerin türleri, enstitü ve bölümleri, yapıldığı üniversite, yöntem, çalışma grupları ve konularına göre dağılımı incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde (YÖKTEZ) veri tabanında “okul müdürü” ve “yönetici” sözcükleri ile detaylı taranarak elde edilen tezlerde “anaokulu” ve “okul öncesi eğitim kurumu” sözcükleri gelişmiş tarama yapılmıştır. Bu çerçevede 49 araştırma tezinden 1 tanesinin erişim izni olmadığından çalışma grubuna 48 tez dâhil edilerek değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili tezlerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu doğrultuda çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tezler T1, T2, T3, ... T48 şeklinde kodlanarak irdelenen değişkenler elektronik tablolama programında sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Kodlanan veriler birbirinden bağımsız iki araştırmacı tarafından gözden geçirilerek kodlayıcı güvenilirliği sağlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın bu bölümünde okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili incelenen tezlere dair bilgiler yer almaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgular frekanslardan (f) yararlanılarak şekil ve tablolar halinde sunulmuştur.

Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımları incelendiğinde; 2000 ile 2023 yılları arasında YÖKTEZ verilerine göre 47 yüksek lisans tezi ile 1 doktora tezi olmak üzere toplam 48 tez çalışmasının olduğu belirlenmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen bir doktora tezi dışında tüm çalışmaların yüksek lisans düzeyinde olması dikkat çekicidir.

Tablo 1: Tez Çalışmalarının Yıllara ve Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	Tezlerin Yılları	f	%
Anadolu Ü.	2013	1	2,083
Ankara Ü.	2020	1	2,083
Avrasya Ü.	2020	1	2,083
Bahçeşehir Ü.	2017	3	6,249
	2020		
	2021		
Başkent Ü.	2020	1	2,083
Bolu Abant İzzet Baysal Ü.	2018	1	2,083
Çanakkale 18 Mart Ü.	2015	3	6,249
	2018		
	2019		
Düzce Ü.	2022	2	4,166
Fatih Sultan Mehmet V. Ü.	2022	1	2,083
Gaziantep Ü.	2002	2	4,166
	2017		
İstanbul Aydın Ü.	2019	2	4,166
	2021		
İstanbul Kültür Ü.	2019	1	2,083
İstanbul Sabahattin Zaim Ü.	2020	1	2,083
Maltepe Ü.	2019	4	8,333
	2020		
	2022		
	2023		
Marmara Ü.	2000	3	6,249
	2012 (Doktora)		

	2014		
Marmara Ü. ve İstanbul Sabahattin Zaim Ü.	2019 2020	2	4,166
Mersin Ü.	2007	1	2,083
Niğde Ömer Halisdemir Ü.	2023	1	2,083
Orta Doğu Teknik Ü.	2016	1	2,083
Selçuk Ü.	2019	1	2,083
Trakya Ü.	2009 2023	2	4,166
Uluslararası Kıbrıs Ü.	2022	1	2,083
Üsküdar Ü.	2022	1	2,083
Yeditepe Ü.	2007 2010 2011 (2) 2014 2015 (2)	7	14,583
Yıldız Teknik Ü.	2019	1	2,083
Yozgat Bozok Ü.	2022	1	2,083
Zirve Ü.	2015	1	2,083
Zirve Ü. ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.	2015	1	2,083
Toplam		48	100

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde; 2019, 2020, 2022 yıllarında yedişer tez olmak üzere en fazla araştırmanın yapıldığı, bu araştırmaların da yüksek lisans tezi düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan tezlerin 28 farklı üniversitede (ortak çalışma yapan üniversiteler tek üniversite olarak sayılmak kaydıyla) yapıldığı görülmüştür. 2015 yılında Zirve ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 1 yüksek lisans tez, 2019 ve 2020 yılında Marmara ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde 2 yüksek lisans tez çalışmasının üniversiteler arası ortak çalışma biçiminde yürütüldüğü de tespit edilmiştir. Bir doktora tezinin ise 2012 yılında Marmara Üniversitesinde yapıldığı tespit edilmiştir. Tez çalışmalarından elde edilen veriler ışığında tek doktora tezi Marmara Üniversitesinde (% 2,083) araştırılmıştır. Tez çalışmalarının çoğunluğunun Yeditepe Üniversitesinde (% 14,583) yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1: Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 1 verileri okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan lisansüstü tez çalışmalarının eğitim bilimleri enstitüsü (%36), sosyal bilimler enstitüsü (%33) ve lisansüstü eğitim enstitüsünde (%29) yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmada ele alınan bir yüksek lisans tezinin ise sağlık bilimleri enstitüsünde (% 2) çalışıldığı da tespit edilmiştir.

Şekil 2: Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 2 verileri incelendiğinde araştırma çalışmalarının en fazla Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında (%33,69) yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği (% 9,19), Çocuk Gelişimi (% 2), Eğitim Programları ve Öğretim (% 2), Hemşirelik (% 2) dallarında da tez çalışmalarının yapılmış olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin birlikte yürüttüğü tez çalışmalarının da Ortak Yüksek Lisans Programı (% 6) olarak olduğu da analiz edilmiştir.

Şekil 3: Lisansüstü Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 3'e göre okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan 48 lisansüstü teze yönelik yapılan analiz sonucunda, tez çalışmalarında en fazla nicel araştırma (% 65) yöntemi ile çalışıldığı görülmektedir. Nitel yöntem (% 31) ve karma desen (% 4) türlerinin de araştırmalarda kullanıldığı bulgusu tespit edilmiştir.

Tablo 2: Lisansüstü Tezlerin Çalışma Grupları

Çalışma Grupları	(f)	%
Okul Müdürleri	2539	31,477
Müdür Yardımcıları	269	3,334
Okul Öncesi Öğretmenleri	4760	59,013
Rehber Öğretmenler	71	0,880
Veliler	400	4,959
Yardımcı Personel	27	0,334
Toplam	8066	100

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 2 verilerinde, 2000 ile 2023 yılları arasında okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili yapılan 48 tez çalışmasının 8066 kişiden veri toplanılarak yapılmış olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile ilgili lisansüstü tez araştırmalarının çalışma grubuna göre dağılımları incelendiğinde çalışma grubunun çoğunluğunu “Okul Öncesi Öğretmenleri” (59,013) ile “okul müdürlerinin” (% 31,477) oluşturduğu tespit edilmiştir. Analizi yapılan tezlerin çalışma gruplarında;

müdür yardımcılarının (% 3,334), rehber öğretmenlerin (% 0,880), velilerin (% 4,959) ve yardımcı personelin (% 0,334) yer aldığı da tespit edilmiştir.

Tablo 3: Lisansüstü Tezlerin Konularına Yönelik Bulgular

Konu Alanı	f	%
Aile Katılımı	1	2,083
Anne-Baba Tutumları	1	2,083
Covid-19 Etkisi	1	2,083
Çocuk Hakları	1	2,083
Çocuk Sağlığı ve Güvenliği	2	4,166
Eleştirel Düşünme Eğilimi	1	2,083
İletişim	3	6,249
İş Doyumu	1	2,083
Kendini Gerçekleştirme	1	2,083
Liderlik	13	27,079
Mesleki Bilgi ve Yeterlilik	9	18,747
Okul İklimi ve Örgütlenme	3	6,249
Yönetim Süreçleri	4	8,332
Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim	3	6,249
Stres Kaynakları	2	4,166
Yönetsel Güç Kaynakları	2	4,166
Toplam	48	100

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 3'te yer alan bulgular 2000 ile 2023 yılları arasında YÖKTEZ de yayımlanan tezlerin konu dağılımlarını göstermektedir. Bu bulgulardan elde edilen verilere göre; araştırma yapılan konuların birbirinden farklı olduğu ancak en fazla araştırmanın liderlik (% 39,13) konu alanında yapılmış olduğu saptanmıştır. Mesleki bilgi ve yeterlilik (% 18,747) konusunun da en çok araştırma yapılan diğer konu alanı olduğu görülmektedir. Yönetim süreçleri (% 8,332), performans değerlendirme ve dönüt verme (% 6,249), okul iklimi ve örgütlenme (% 6,249), iletişim (% 6,249) konuları araştırması yapılan diğer tez çalışmalarıdır. Stres kaynakları (%4,166), yönetsel güç kaynakları (%4,166), aile katılımı (2,083), anne-baba tutumları (2,083), covid-19 etkisi (2,083), çocuk hakları (2,083), çocuk sağlığı ve güvenliği (2,083), eleştirel düşünme eğilimi (2,083), iş doyumu (2,083), kendini gerçekleştirme (2,083) konularında da araştırmalar olduğu tespit edilmiştir. Analizi yapılan tezlerin konularında çeşitlilik olduğu görülmüştür ve tezlerin eğitim yönetimi alanında yapılmasından kaynaklı liderlik konusunda daha belirgin olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Okul öncesi eğitim kurumu yöneticileri ile ilgili yapılan bu çalışmada YÖKTEZ' de yayımlanmış lisansüstü tezlerin analizi ile elde edilen bulgulara göre:

Liderlik konusunda araştırması yapılan tezler incelendiğinde; okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarının okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarına olumlu yansıdığı, yaratıcı liderlik özelliklerinin kazandırılmasının önemli olduğu, dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik özelliği olan idareciler ve öğretmenlerin daha işlevsel çalıştığı, dönüşümcü liderlik stilini olan idarecilerle çalışan öğretmenlerin örgütsel sessizlik yaşamadığı, yöneticilerin liderlik tarzlarının öğretmenlerin yabancılaşma konusunda çok etkili olduğu, yaratıcı liderlik stili olan idarecilerin okul iklimini olumlu yönde etkilediği sonuçlarına varılmış olduğu ayrıca yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışını çoğu zaman sergiledikleri saptanmıştır. Şahin de (2004) okul kültürünün algılanmasına yönelik eğitim kurumlarında ele aldığı çalışmada okul yöneticilerini liderlik davranışlarını benimsemesi ile eğitim kurumlarının istenen hedeflere ulaştırılmasının kolaylaşabileceğini belirtmiştir. Öğretimsel liderlik ve yönetsel liderliğin örgütün yönetsel isteklendirmesi için anlamlı bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. Okulun yönetilmesinde başarıyı yakalamanın kurum yöneticisinin liderlik becerisine sahip olması gereğini vurgulamıştır (Bridge, 2003: 329).

Okul yöneticilerinin “liderlik, rehberlik, iletişim, girişimcilik, eğitim - öğretim ve yönetim süreçleri ile ilgili rollerini” çoğunlukla sergiledikleri, “aile ve çevre ilişkilerini yürütme ve mevzuat ile ilgili rollerini” ise her zaman sergiledikleri tespit edilmiştir. Özdayı (1998) okul yöneticilerinin toplumsal yaşamın temeli olan demokratik tutum ve anlayışa sahip bireyler olduğunu ifade etmiştir.

Anaokullarında görev yapan müdürlerin eleştirel düşünme eğilimleri düzeyinin yüksek olduğu, yöneticilerin etkili iletişim becerileri ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticileri “çoğu zaman” okul yönetiminde demokratik tutum ve davranışlar göstermektedir.

Okul yöneticilerinin yönetsel güç türlerinden olan ödül gücü, uzmanlık gücü, bilgi gücü, bağımlılık gücü ve karizmatik gücü kullanmalarının öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyonlarında artışa neden olduğu ayrıca kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere kıyasla içsel ve dışsal isteklendirme düzeylerinin daha yüksek olduğu da saptanmıştır. Okul yöneticileri çoğunlukla koruyucu ve birlikçi yönetim tarzını kullanmaktadırlar.

Covid-19 salgın süresinde eğitim kurumları yöneticilerinin teknik yetersizlik, iletişim problemleri, planlama yetersizliği, psikolojik problemler, ekonomik sorunlar, hizmette verim eksikliği gibi bir takım sorunlar yaşadıklarını ifade ettikleri de araştırmalarda tespit edilmiştir. Filiz ve Bozyurt (2022) korona salgını sürecinde okul yöneticilerinin mesleki doyumlarına yönelik yaptıkları çalışmada yöneticilerin özellikle iletişim kurma başta olmak üzere teknik sıkıntılar, eğitim-öğretim dışında görevler verilmesi ve planlamada yapılan aksaklıklar yaşadıklarını belirtmiştir.

Okul müdürleri mesai saatlerinin uzun ve iş yüklerinin ağırlığı ile velilerinin haksız isteklerde bulunmasını ana stres kaynakları olarak vurgulamışlardır. Büte ve Balcı’ nın (2010) yaptıkları araştırmada okul içi süreçlerde velilerin okuldan beklentileri ile okul amaçlarının çatışması durumu sorununu belirtmişlerdir. Smedly (1995) çalışmasında, velilerin özel okulu neden tercih ettiklerini araştırmış ve okulun fiziki imkânları, okulun tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yardımcı personel sayısı ve niteliği nedenleri ile özel okulları tercih ettiklerini ifade etmiştir. Okul müdürlerinin aile katılımı hakkında olumlu algılarının olduğu ancak aile katılımı etkinliklerinin uygulanmasında sınırlı uygulamalar olduğu görülmüştür.

Nitelikli öğretmenin az olması, yardımcı personelin olmaması veya olan personelin de tecrübe eksikliğine yönelik sorunlarla karşılaştıklarına dair veriler de saptanmıştır. Han ve Demirtaş’ ın (2022) yapmış olduğu araştırmada da okul yöneticilerinin; ücretli öğretmenlerin çok olması ve mesleki yeterliliklerinin olmaması, okullara gerekli ödenek ile yardımcı personel verilmemesi sorunları ile karşı karşıya kaldıklarını saptamıştır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alacak yöneticilerin “okul öncesi öğretmenliği” ya da “çocuk gelişimi” alanlarından mezun, eğitim düzeylerinin de en az lisans düzeyinde olması gerektiği görüşü hâkimdir. Drucker (1994: 232) yönetimin sorumluluğunu üstlenen kişinin alanı ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Anaokulu yöneticilerin sahip olması gereken yeterlikler 9 tema olarak belirtilmiş olup; bu temalar şöyledir: “Bireysel özellikler”, “kurumsal gelişimi sağlama ve değerlendirme”, “çocukla iletişim”, “çocuk hakları”, “sağlık ve beslenme”, “güvenlik önlemleri”, “aile ile işbirliği”, “toplum ve diğer kuruluşlarla işbirliği” ve “profesyonellik, mesleki gelişim ve liderlik sağlama” olarak ifade edilmiştir. Uysal (2019) okul yöneticilerinin görevlerini; akademik gelişim seviyesini izlemek ve değerlendirmek, okulun özelliklerini tanımak ve okulun amaçları yönünde hareket etmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyerek okuldaki akademik faaliyetlere önem vermek, okulda güvenli ve doğru atmosfer yaratmak ve öğretmenlerin uyguladıkları çalışmalara katılım sağlamak olarak belirtmiştir. Sarpkaya (2021) ise, okul yöneticilerinin yükümlülüklerini beş başlıkta toplayarak; okul işletmesi, personel işleri, eğitim işleri, öğretim işleri, öğrenci işleri olarak ifade etmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’ de okul öncesi eğitim kurumları yöneticileri ile araştırmaların büyük çoğunluğu okul müdürleri ve okul öncesi öğretmenleri ile yapılmıştır. Bu bağlamda özellikle velilerden olmak üzere farklı çalışma gruplarından veri alınarak literatüre katkı sağlanabilir. Eğitim yönetiminde yeni yaklaşım ve liderlik becerilerine dönük okul yöneticilerine uygulamalı eğitimler planlanabilir. Hatta üniversiteler ve MEB ortak çalışmalar planlayarak okul yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayabilir.

KAYNAKÇA

Açıkalin, A. (1998). Teknik ve Toplumsal Yönleriyle Okul Yöneticiliği, PegemA, Ankara.

Akbaba, A. & Erdoğan, E. (2014). “Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul İkliminin Oluşması”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 211-227.

- Balcı, A. (2022). Etkili Okul ve Okul Geliştirme: Kuram, Uygulama ve Araştırma (9. baskı), PegemA Yayıncılık Ankara.
- Bridge, B. (2003). Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Beyaz Yayınları, İstanbul.
- Bursalıoğlu, Z. (2015a). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış (19. basım), PegemA Yayıncılık Ankara.
- Bursalıoğlu, Z. (2016b). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama (13. basım), PegemA Yayıncılık Ankara.
- Büte, M. Okulu, D. İ. & Balcı, F. A. (2010). “Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 485-511.
- Cemaloğlu, N. (2002). “Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 153-154.
- Çelikten, M. (2004). “Bir Okul Müdürünün Günlüğü”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.
- Drucker, P. (1994). Etkin Yöneticilik, (Çev.: Özden, A. ve Tunalı, N), (2. Baskı), Eti Kitapları, İstanbul.
- Filiz, S. & Bozyurt, B. & Ersöz, S. (2022). “Covid-19 Salgın Sürecinde Okul Yöneticilerinin Mesleki Doyumlarına Yönelik Görüşleri”, Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (Smart Journal), 2022 (65), 2082-2094.
- Gümüşeli, A. İ. (2001). “Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531-548.
- Han, A. ve Demirtaş, H. (2022). “Anaokullarında Okul Yöneticilerinin Görev Alanlarıyla İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Journal of Qualitative Research in Education, 32, 102-127.
- Özdayı, N. (1998). “Eğitim Yöneticilerinin Demokrasi ve Hoşgörü Tutumları İle Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 221-235.
- Özdemir, S. (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (4. Basım), PegemA Yayıncılık, Ankara.
- Sarpkaya, R. (Ed.). (2021). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
- Smedley, D. (1995). “Marketing Secondary Schools To Parents-some Lessons From The Research on Parental Choice”, Educational Management And Administration, 131 23(2), 96-103.
- Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (yedinci baskı), Anı, Ankara.
- Şahin, S. (2004). A Study of School Culture With Some Features of School as Perceive by Teachers And Principals, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 39, 458-471.
- Uysal, Z. (2019). “Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranışları İle Öğretmen Yetkinliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.